

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA PARA O USO DE TDIC NO ENSINO DE VERBOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fabiana Mara Rubini – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (fabiana.rubini@ifsc.edu.br)

Diego Ricardo Krohl – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (diego.krohl@ifc.edu.br)

E-mail para contato: fabiana.rubini@ifsc.edu.br

Eixo Temático: Língua Portuguesa: Políticas e Práticas no Ensino.

DOI: 10.5281/zenodo.11693157

RESUMO

No cenário educacional atual, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) desempenham um papel crucial no ensino-aprendizagem. Este estudo visa explorar a integração dessas tecnologias no ensino de verbos, na língua portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental, alinhando-se com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A pesquisa adota uma abordagem teórica qualitativa. Primeiramente serão revisadas literaturas acadêmicas sobre o assunto referentes ao ensino de língua portuguesa. Logo após será feita a análise de aplicativos digitais e elaboração de proposta de ensino. Destacam-se aplicativos como "Conjugação de Verbos em Português" e "O Conjugador" como ferramentas complementares ao ensino tradicional. Propõe-se uma atividade de produção textual no formato de notícia, utilizando os aplicativos para auxiliar na conjugação correta dos verbos, promovendo assim um aprendizado mais dinâmico e contextualizado. Essa abordagem não só fortalece as habilidades linguísticas dos alunos, mas também os prepara para um mundo cada vez mais digital e interconectado. A pesquisa reforça a importância da adaptação das práticas pedagógicas para incluir as TDIC de forma significativa, fomentando uma educação mais inclusiva e alinhada às demandas do século XXI.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Verbos. TDIC.

1. INTRODUÇÃO

No cenário educacional da atualidade, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tem sido vistas como ferramentas que podem auxiliar a prática pedagógica. Nesse sentido, este estudo, tem como objetivo explorar a integração dessas tecnologias digitais no ensino de um dos elementos fundamentais da gramática da língua portuguesa: os verbos.

A proposta aqui presente está de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual enfatiza a importância de incorporar essas tecnologias para apoiar o processo de ensino-aprendizagem e assim preparar os estudantes para os desafios de uma sociedade que muda constantemente através de sua evolução tecnológica (Brasil, 2018).

A BNCC estabelece que, ao final do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser capazes de compreender e utilizar os recursos gramaticais da língua

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

portuguesa de maneira eficiente e contextualizada, o que inclui a conjugação e o emprego adequado dos verbos. Nesse sentido, o uso de TDIC pode proporcionar um ambiente de aprendizagem mais ativo e interativo, facilitando a compreensão e a aplicação dos conteúdos gramaticais de maneira prática. Dessa forma, é possível diversificar as práticas educacionais em sala de aula, desvinculando de aulas em que o professor faz a explicação e o estudante fica com a tarefa de resolver longas listas de exercícios, de forma repetitiva, o que por vezes deixa a atividade pouco atraente (Brasil, 2018).

Este trabalho será desenvolvido por meio de uma abordagem teórica com metodologia qualitativa, que visa analisar e discutir as potencialidades e desafios do uso de TDIC no ensino da língua portuguesa, apresentando uma proposta para o ensino de verbos. A pesquisa qualitativa permitirá a compreensão das práticas pedagógicas, sobre a eficácia dessas ferramentas tecnológicas. Serão revisadas literaturas acadêmicas que abordam o impacto das TDIC nas aulas de língua portuguesa, além disso, analisaremos aplicativos digitais passíveis de serem utilizados nas aulas. O objetivo é construir uma proposta metodológica fundamentada e aplicável ao contexto dos anos finais do Ensino Fundamental.

A relevância deste estudo consiste na necessidade de práticas educacionais que possam atender às demandas de uma geração cada vez mais imersa em tecnologias digitais. A proposta busca não apenas aprimorar o ensino de verbos, mas também contribuir para a formação de cidadãos mais preparados para interagir em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, onde o domínio das habilidades linguísticas e tecnológicas é essencial (Schneuwly; Dolz, 2004).

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é de natureza teórica com abordagem qualitativa, pois de acordo com Severino (2007) dessa forma é possível investigar de forma subjetiva o objeto analisado. A pesquisa qualitativa foi escolhida por sua capacidade de proporcionar uma compreensão aprofundada das práticas pedagógicas em relação as TDIC no ensino-aprendizagem de verbos. Esta abordagem permitirá a análise dos contextos e experiências educacionais, assim

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sendo capaz de oferecer suporte para a construção de uma proposta de ensino deste conteúdo que possa ser aplicada aos anos finais do Ensino Fundamental.

Para alcançar o objetivo proposto, este estudo será conduzido em três etapas principais: revisão de literatura, análise de aplicativos relacionados ao assunto e elaboração da proposta de ensino. Na primeira etapa, será realizada uma revisão da literatura em alguns artigos relacionados ao uso de TDIC no ensino de língua portuguesa. Além disso, será analisado o documento da BNCC, no que se refere a esse assunto, para garantir que a proposta esteja de acordo com as exigências curriculares nacionais.

Na segunda etapa, serão analisados alguns aplicativos digitais com potencial para o estudo de verbos durante as aulas de língua portuguesa. Por fim, com base na revisão de literatura e na análise dos aplicativos será desenvolvida uma proposta para o uso de TDIC no ensino de verbos. Esta proposta incluirá estratégias e atividades específicas que os professores podem implementar em suas aulas para tornar o ensino deste conteúdo mais dinâmico e interativo. A proposta buscará diversificar as práticas educacionais, promovendo um ambiente de aprendizagem mais atrativo para os estudantes.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Esta seção tem por objetivo descrever alguns, dentre tantos outros, trabalhos relacionados ao uso de TDIC em aulas de língua portuguesa. Focaremos no trabalho de Dos Santos e Cruz (2023) e Glasser e Santos (2021).

O artigo "O Uso das TDIC nas Aulas de língua portuguesa: Processos Educativos Significativos" tinha como foco analisar como as TDIC podem colaborar com o ensino-aprendizagem da língua portuguesa. A pesquisa, realizada em uma escola pública do interior da Bahia, envolveu 23 estudantes do 1º ano do Ensino Médio e utilizou uma abordagem qualitativa para avaliar a implementação de seis atividades pedagógicas usando ferramentas digitais como celulares, Smart TVs e demais aplicativos (Dos Santos; Cruz, 2023).

Dos Santos e Cruz (2023) falam que os resultados indicaram uma mudança significativa na percepção dos alunos sobre o uso de celulares, que passaram a ser vistos como ferramentas educacionais que podem auxiliar nos estudos, além de seu

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

uso habitual em redes sociais. Este novo uso dos dispositivos ampliou o vínculo entre professores e estudantes. No início o pesquisador relata que houve uma resistência dos estudantes em relação ao uso de novos aplicativos, no entanto, foi superada ao longo do semestre, o que resultou em um aumento da autoestima e da participação ativa nas atividades (Dos Santos; Cruz, 2023).

Por fim, a pesquisa concluiu que a integração das TDIC nas aulas de língua Portuguesa pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais alinhado com a realidade dos estudantes. No entanto, desafios como a infraestrutura inadequada e a necessidade de formação contínua dos professores ainda precisam ser abordados para potencializar os benefícios de seu uso. Assim, o estudo reafirma a importância das TDIC como aliadas na educação contemporânea, capaz de transformar práticas pedagógicas e fomentar uma educação mais inclusiva. Ele destaca a necessidade de repensar o currículo e as metodologias de ensino para acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais, promovendo um ambiente escolar mais atrativo e significativo para os alunos (Santos; Cruz, 2023).

O estudo de Glasser e Santos (2021) abordou o papel das TDIC no ensino de língua portuguesa, destacando a importância dos transletramentos. Para isso o autor baseia-se nos conceitos de transletramentos, cultura, texto multimodal e saberes locais, e a partir disso, como práticas pedagógicas projetadas com esses princípios podem contribuir para a formação de professores e estudantes, considerando a comunicação e os contextos socioculturais.

Diante das mudanças aceleradas pela revolução digital, especialmente evidenciadas pela pandemia de SARS-COV-2 (Covid-19), a pesquisa de Glasser e Santos (2021) destaca a necessidade de adaptar as práticas pedagógicas para incluir as TDIC de forma significativa, explorando gêneros discursivos híbridos, como blogs e foto-haícaí, e ao reconhecer a importância dos multiletramentos, promovendo uma aprendizagem contextualizada. Dessa forma, essa metodologia, visa capacitar os estudantes não apenas como receptores de conteúdo, mas como participantes ativos na construção do conhecimento.

Como considerações finais, Glasser e Santos (2021), ressaltam a importância de reconhecer e integrar as TDIC no contexto educacional, especialmente no ensino de língua portuguesa. O conceito de transletramentos emerge como uma abordagem pedagógica relevante, permitindo que estudantes e professores interajam e produzam

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

textos multimodais de maneira crítica e contextualizada. Pois, segundo os autores, ao reconhecer os saberes locais e as práticas sociais, é possível promover uma aprendizagem participativa.

3.1 O ensino de verbos na Língua Portuguesa

O ensino de verbos é fundamental no processo de desenvolvimento das habilidades linguísticas dos estudantes. De acordo com a BNCC, o estudo dos verbos deve ser abordado de forma progressiva e contextualizada, respeitando as fases de desenvolvimento dos estudantes e integrando-se aos eixos de leitura, escrita, oralidade e análise linguística/semiótica (Brasil, 2018).

A BNCC (2018) ressalta ainda que, o ensino de verbos é parte essencial da competência linguística, a qual deve ser desenvolvida ao longo do Ensino Fundamental. Os verbos, por serem o núcleo das orações e indicarem ações, estados ou fenômenos, são cruciais para a construção do sentido nos textos. Dada a importância desse conteúdo, existe uma necessidade de trabalhar o reconhecimento e o uso adequado deles em diferentes tempos e modos verbais, promovendo assim a compreensão e a produção de textos variados.

Segundo Koch e Elias (2006), o ensino dos verbos deve partir de situações comunicativas reais, onde os estudantes possam observá-los e usá-los em contextos significativos. Dessa maneira é possível facilitar a compreensão do papel dos verbos na construção de sentidos e promover o aprendizado de forma mais natural e eficaz. A BNCC sugere ainda, uma progressão no ensino dos verbos, iniciando com os tempos verbais mais simples e frequentes no cotidiano. Após isso, conforme as etapas do ensino avançam, introduzem-se tempos e modos verbais mais complexos (Brasil, 2018).

Para tornar o ensino-aprendizagem mais dinâmico, pode-se utilizar atividades diferenciadas, como jogos, músicas, atividades mediadas por TDIC, dentre outras. Essas atividades não apenas engajam os estudantes, mas também proporcionam práticas variadas do uso dos verbos, conforme sugerido por Moran (2013). Um dos desafios no ensino de verbos é a compreensão das flexões de número, pessoa e tempo. Para superar isso, o uso de textos que exemplifiquem essas flexões de maneira clara e contextualizada é essencial. Além disso, atividades que envolvam a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

correção colaborativa de textos podem ajudar a internalizar as regras de concordância verbal.

Conforme abordado por Schneuwly e Dolz (2004), é importante que o professor consiga adaptar o conhecimento científico sobre os verbos para a realidade escolar de maneira que os estudantes possam compreendê-los e aplicá-los. Para isso, é possível utilizar abordagens que valorizem o uso funcional dos verbos em situações reais, com isso, é possível contribuir para o desenvolvimento de competências essenciais para a compreensão e produção de textos, para que os estudantes, dessa forma, não apenas aprendam as regras gramaticais, mas também sejam capazes de aplicar esse conhecimento em sua comunicação diária.

3.2 Aplicativos digitais para o ensino de verbos

No contexto da educação contemporânea, a tecnologia desempenha um papel cada vez mais significativo no apoio ao ensino-aprendizagem. No ensino de verbos, aplicativos educacionais surgem como ferramentas passíveis de complementar as estratégias pedagógicas tradicionais, pois oferecem recursos interativos e dinâmicos. Entre os diversos aplicativos disponíveis, destacamos nesse texto o "Conjugação de Verbos em Português" e "O Conjugador".

O aplicativo "Conjugação de Verbos em Português" pode ser utilizado por professores e estudantes para o estudo das formas verbais. Este aplicativo oferece uma base de dados com mais de 20.000 verbos, permitindo que os usuários consultem e pratiquem a conjugação de verbos em diferentes tempos e modos. Uma das características funcionais do aplicativo é ser executado de maneira *offline*, que possibilita o acesso ao conteúdo sem a necessidade de conexão à Internet, tornando-o uma ferramenta prática e acessível em qualquer ambiente. Além disso, o aplicativo inclui exercícios interativos que ajudam o estudante a praticar o aprendizado, permitindo que identifiquem e corrijam seus erros de forma autônoma.

Na Figura 1 apresentamos lado a lado a primeira e segunda tela do aplicativo, na primeira aparece a lista de verbos onde o estudante deve selecionar o verbo que pretende conjugar, já na segunda aparecem os tempos verbais, onde ao clicar o estudante pode definir o tempo e modo verbal que pretende analisar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 1: Aplicativo: Conjugação de Verbos em português

Fonte: Os autores 2024.

Outro aplicativo que tem ganhado destaque no ensino de verbos é "O Conjugador". Este aplicativo oferece uma extensa base de dados de verbos conjugados em todos os tempos e modos verbais da língua portuguesa. É especialmente útil para estudantes que buscam uma referência rápida e confiável para a conjugação correta dos verbos. Além disso, o aplicativo possui uma interface intuitiva, facilitando o acesso às informações necessárias. Professores podem utilizar este aplicativo como uma ferramenta de apoio em sala de aula, incentivando os estudantes a utilizarem-no para esclarecer dúvidas durante a produção de textos ou realização de atividades gramaticais. Na figura 2 apresentamos a interface do aplicativo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2: Aplicativo: O Conjugador

Fonte: Os autores 2024.

Ambos os aplicativos mencionados demonstram como a tecnologia pode ser eficaz no ensino de verbos em língua portuguesa. Os aplicativos oferecem recursos especializados para o estudo das formas verbais, o que proporciona uma referência rápida e confiável para consultas frequentes. Ao integrar essas ferramentas nas atividades escolares, os educadores podem proporcionar uma experiência de aprendizado diversificada, atendendo às necessidades e preferências dos diferentes estilos de estudantes. Assim, não apenas memorizam-se as regras gramaticais, mas também aprendem a aplicá-las de forma contextualizada, o que é essencial para o desenvolvimento de competências linguísticas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.3 Proposta de ensino de verbos utilizando TDIC

Nesta proposta de atividade, os estudantes serão desafiados a criar uma notícia, aplicando corretamente os verbos nos diversos tempos e modos verbais exigidos pelo gênero. A atividade será dividida em várias etapas para garantir o engajamento e a eficácia do aprendizado. Inicialmente, será feita uma introdução ao gênero textual notícia, apresentando seus elementos e características, bem como a estrutura e a linguagem utilizada. Serão lidos e analisados exemplos de notícias para identificar o uso de verbos em diferentes tempos e modos. Em seguida, os estudantes planejarão suas produções textuais, escolhendo temas relevantes e atuais que lhes interessem, e elaborarão um esboço inicial destacando os principais pontos a serem abordados na notícia.

Na etapa de pesquisa e coleta de informações, os estudantes serão incentivados a buscar informações verídicas utilizando fontes confiáveis, discutindo sobre a importância da veracidade e da ética na produção jornalística. A seguir, serão apresentados os aplicativos "O Conjugador" e "Conjugando Verbos em Português" como ferramentas de apoio, e os estudantes serão orientados sobre como utilizá-los para verificar e corrigir a conjugação dos verbos em suas produções textuais. Neste sentido, busca-se utilizar as TDIC de maneira significativa conforme preconiza Dos Santos e Cruz (2023).

Durante a produção da notícia, os estudantes deverão aplicar corretamente os verbos nos diferentes tempos e modos verbais, utilizando uma linguagem clara, objetiva e impessoal, características do gênero notícia. Posteriormente, os textos podem ser trocados entre os colegas para revisão e *feedback*, utilizando os aplicativos para corrigir eventuais erros de conjugação verbal. O professor auxiliará na revisão final, focando na clareza, coesão e coerência do texto. Esse contexto alinha-se ao descrito por Koch e Elias (2006), de desenvolver atividades para a aprendizagem de verbos de modo contextualizado a realidade dos estudantes.

Por fim, as notícias poderão ser apresentadas para a turma, promovendo a leitura em voz alta e a discussão sobre os temas abordados, e os estudantes refletirão sobre o processo de produção textual e a importância da correta conjugação verbal na comunicação escrita. Os recursos necessários para esta atividade incluem acesso

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a computadores, tablets ou smartphones com os aplicativos "O Conjugador" e "Conjugando Verbos em Português", exemplos de notícias para análise, materiais de pesquisa e fichas de planejamento e esboço para a produção textual.

Através desta atividade, os estudantes terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos de conjugação verbal de forma prática e autêntica, desenvolvendo habilidades essenciais para a comunicação e a escrita em língua portuguesa, conforme citam Schneuwly e Dolz (2004). O que permite consolidar seus conhecimentos sobre conjugação de verbos, desenvolver habilidades de escrita e produção textual, estimular o pensamento crítico e a pesquisa ética, promover o trabalho colaborativo e o *feedback* entre colegas, e aprimorar as competências relacionadas às TDIC.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração das TDIC no ensino-aprendizagem de verbos na língua portuguesa representa um avanço significativo na prática pedagógica contemporânea. Ao alinhar-se com as diretrizes da BNCC, essa abordagem visa preparar os estudantes para um mundo em constante evolução tecnológica, onde o domínio das habilidades linguísticas e tecnológicas é essencial.

Os estudos relacionados ao uso das TDIC nas aulas de língua portuguesa corroboram a importância dessa abordagem inovadora. O trabalho de Dos Santos e Cruz (2023) evidenciou uma mudança significativa na percepção dos alunos em relação ao uso de celulares como ferramentas educacionais, promovendo uma aprendizagem mais interativa e uma participação mais dinâmica nas atividades. Da mesma forma, o estudo de Glasser e Santos (2021) ressalta a importância dos transtornos e dos multiletramentos no ensino de língua portuguesa, destacando a necessidade de adaptar as práticas pedagógicas para incluir as TDIC de forma significativa, explorando gêneros discursivos híbridos e promovendo uma aprendizagem contextualizada.

A proposta de ensino de verbos utilizando TDIC apresentada neste trabalho visa proporcionar uma experiência de aprendizado interativo. A atividade de criação textual no formato de notícia, apoiada pelo uso de aplicativos como "O Conjugador" e "Conjugação de Verbos em Português", promove não apenas o desenvolvimento das

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

habilidades linguísticas dos estudantes, mas também estimula a criatividade, a autonomia e a capacidade de comunicação. Dessa forma, os estudantes estarão mais preparados para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais conectado digitalmente, onde o domínio da língua portuguesa é fundamental para o sucesso pessoal e profissional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Mec, 2018.

DOS SANTOS, Alexandre José; CRUZ, Liliam Moreira. O uso das TDIC nas aulas de língua portuguesa: processos educativos significativos. **Conedu**. Fortaleza. 2023.

GLASSER, Adriane Elisa; SANTOS, Maria Elena Pires. Transletramentos: o ensino de língua portuguesa mediado pelas TDIC. **Texto Livre: Linguagem e Tecnologia**, [S.L.], v. 14, n. 3, p. 1-17, 4 ago. 2021. FapUNIFESP (SciELO).
<http://dx.doi.org/10.35699/1983-3652.2021.29627>.

KOCH, Ingedore Villaga; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e Compreender: os sentidos do texto**. São Paulo: Contexto, 2006.

MORAN, José. Manuel. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papyrus, 2013.

SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado das Letras, 2004.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. Ed. São Paulo: Cortez, 2007.